

TUB VA MURAKKAB SONLAR

Sharipova Bibijon Baxtiyorovna

Xorazm viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish Milliy Markazi matematika fani o'qituvchisi
Telefon:+998914320804, bibijon@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada tub va murakkab sonlar ta'riflari, xossalari va ularga doir misollar yechish sullari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: sonlar, tub sonlar, bo'luvchi, murakkab son tub sonlar, tub ko'paytuvchilarga ajratish, eng kichik tub bo'luvchisi, Yevklid teoremasi

Faqat ikkita bo'luvchiga (1ga va o'ziga) ega bo'lgan birdan katta bo'lgan natural son tub son deyiladi; agar sonning ikkitadan ortiq chekli bo'luvchilari bo'lsa, bunday sonlar murakkab sonlar deyiladi.

Masalan, 2;3;5;7;...- sonlari tub sonlar. 4;6;8;9;...- sonlari murakkab sonlar.

Bir tub son ham, murakkab son ham bo'lmaydi. Bir shunday birgina maxsus natural son bo'lib, faqat bitta bo'luvchiga ega.

1-teorema: Birdan boshqa har qanday natural son hech bo'lmaganda bitta tub bo'luvchiga ega.

2-teorema: Har qanday murakkab son tub sonlar ko'paytmasi shaklida faqat birgina usul bilan tasvirlanishi mumkin.

Sonni tub sonlar ko'paytmasi shaklida ko'rsatish kanonik yoyilma deyiladi.

Misol, $210=2\cdot 3\cdot 5\cdot 7$

Ba`zan murakkab sonni tub ko'paytuvchilarga ajratganda tub ko'paytuvchi takrorlanishi mumkin. Masalan, $24=2\cdot 2\cdot 2\cdot 3=2^3\cdot 3$

Tub ko'paytuvchilarning takrorlanib kelishini hisobga olib murakkab A sonning tub ko'paytuvchilar shaklidagi kanonik yoyilmasi deb quyidagi ko'rinishdagi yozuvga aytiladi.

$$A = P_1^{\alpha_1} \cdot P_2^{\alpha_2} \cdot P_3^{\alpha_3} \cdot \dots \cdot P_n^{\alpha_n}$$

3-teorema: Tub sonlar soni cheksizdir.

Ushbu teorema ba'zi adabiyotlarda Yevklid teoremasi deb nomlanadi.

Berilgan son tub yoki murakkab son ekanligini aniqlash uchun bajariladigan hisoblashlarni ancha soddalashtirish imkonini beradigan usullardan birini ko'rsatamiz.

Har bir murakkab sonning hech bo'lmaganda bitta tub bo'luvchisi borligi ko'rsatilgan edi.

Berilgan murakkab A sonning birdan boshqa eng kichik tub bo'luvchisi \sqrt{A} dan oshmasligini isbotlaymiz.

Haqiqatan A sonning eng kichik tub bo'luvchisi q bo'lsin.

$$A = q \cdot A_1, \text{ bunda } A_1 \geq q$$

Bundan $AA_1 \geq q^2 A_1$ ga ega bo'lamiz. Tengsizlikning ikkala tomonini A_1 ga qisqartirib $A \geq q^2$ yoki $q \leq \sqrt{A}$ ni hosil qilamiz.

A sonning tub yoki murakkab son ekanligini aniqlash uchun A ni \sqrt{A} dan kichik bo'lgan tub sonlarga bo'lish shart. Agar A son \sqrt{A} dan kichik bo'lgan birorta tub songa bo'linmasa, bu holda A tub son bo'ladi

Misol: 919 sonni tub yoki murakkab son ekanligini aniqlash kerak bo'lsin.

$\sqrt{919}$ dan kichik bo'lgan barcha tub sonlar 2;3;5;7;11;13;17;19;23;29

919 sonini bu sonlarning har biriga bo'lib tekshiramiz. 919 soni bu tub sonlarning hech biriga bo'linmaganligi sababli 919 soni tub son bo'ladi.

1-misol. Berilgan 1321 sonining tub yoki murakkab ekanligini aniqlang.

Yechish. Berilgan a natural sonining tub yoki murakkab ekanligini aniqlash uchun $\forall a$ songacha bo'lgan tub sonlarga berilgan sonning bo'linishi yoki bo'linmasligi aniqlanadi. Agar berilgan a son $\forall a$ gacha bo'lgan birorta ham tub songa bo'linmasa, u holda a tub son bo'ladi.

Demak, $\sqrt{1321} \approx 36$ ni topamiz. 36 gacha bo'lgan tub sonlar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 ga berilgan 1321 sonni bo'linishini tekshiramiz.

2 ga bo'linmaydi, chunki 1321 toq son;

3 ga bo'linmaydi, chunki $1+3+2+1=7/3$;

5 ga bo'linmaydi, chunki 1321 ning oxirgi raqami 1;

$1321:7 \approx 188$;

$1321:11 \approx 120$;

$1321:13 \approx 101$;

$1321:17 \approx 77$;

$1321:19 \approx 69$;

$1321:23 \approx 54$;

$1321:29 \approx 45$;

$1321:31 \approx 42$

Demak, 1321 36 gacha bo'lgan tub sonlarga bo'linmaydi. U tub son.

2-misol. $23!$ ni tub ko'paytuvchilarga kanonik yoyilmasini toping. Yechish. Berilgan $n!$ sonning tub ko'paytuvchilarga yoyilmasini topish uchun, n dan katta bo'lmagan tub sonlar qanday daraja bilan kanonik yoyilmada qatnashishini topamiz. 23 dan katta bo'lmagan tub sonlar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 2 ning $23!$ ning kanonik yoyilmasidagi darajasini topamiz. Buning uchun 23 ni 2 ga bo'lamiz. Bo'linma 2

dan kichik son bo'lguncha bu jarayonni davom ettiramiz: $23=2 \cdot 11+1$ $11=2 \cdot 5+1$
 $5=2 \cdot 2+1$ $2=2 \cdot 1+0$

Demak, 2 ning kanonik yoyilmadan darajasi $11+5+2+1=19$. 3 ning darajasini topamiz: $23=3 \cdot 7+2$ $7=3 \cdot 2+1$, 3 ning darajasi $7+2=9$. 5 ning darajasini topamiz: $23=5 \cdot 4+3$, 5 ning darajasi 4. 7 ning darajasi 3 $23=7 \cdot 3+2$. 11 ning darajasi 2 $23=11 \cdot 2+1$. 13 ning darajasi 1 $23=13 \cdot 1+10$. Huddi shunday 17, 19, 23 larning ham yoyilmadagi darajalari 1 ga teng.

Demak, $23! = 2 \cdot 19 \cdot 3 \cdot 9 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 2 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$

Murakkab sonlar - uchta va undan ortiq bo'luvchiga ega bo'lgan natural sonlarga murakkab sonlar deyiladi. Masalan, eng kichik murakkab son 4 va uning bo'luvchilari 1, 2, 4 dir. Undan keyingi murakkab son 6, uning bo'luvchilari soni 4 ta va ular 1, 2, 3, 6 dir.

Murakkab sonlarni doimo tub ko'paytuvchilarga ajratish mumkin. Murakkab sonlar cheksiz ko'p va buning isboti juda oddiy. Chunki 2 dan boshqacha barcha juft sonlar o'ziga, 1 ga va 2 ga karralidir va bu ularning bo'luvchilarini 3 ta va undan ko'p ekanligini va murakkab son ekanligini isbotlaydi. Faqat ikkita turli bo'luvchiga ega bo'lgan natural son tub son, ikkitadan ko'p turli natural bo'luvchiga ega bo'lgan natural son murakkab son deyiladi.

1. Har qanday natural sonning kamida 2 ta bo'luvchisi bor: 1 soni va asonining o'zi. Masalan: 3, 5, 17 sonlari tub son, chunki ularning 1 va o'zidan boshqa bo'luvchilari yo'q. -12. tub son emas, uning 1 va 12 dan boshqa bo'luvchilari ham bor, ular 2, 3, 4, 6 sonlari

Sonlarning eng katta umumiy bo'luvchisi (EKUB) deb berilgan sonlarning umumiy bo'luvchilar ishida eng kattasiga aytiladi.

Volume 04

October 2023

Masalan; 20 va 12 sonlarining EKUBi-EKUB(20,12) kabi yoziladi va u 4 ga teng ,
ya'ni $EKUB(20,12) = 4$.

$EKUB(30,45,75) = 15$.

$EKUB(8,16,24,40) = 8$.

Agar berilgan sonlarning hammasi bittasiga qoldiqsiz bo'linsa o'sha bittasi berilgan son, EKUB bo'ladi.

Masalan; $EKUB(10,20,50,70) = 10$;

$EKUB(11,33,55,77,99) = 11$;

O'zaro tub sonlarning EKUBi 1 ga teng bo'ladi.

Masalan; $EKUB(9,20) = 1$,

$EKUB(8,16,40,80,27) = 1$. Biz EKUB ni topgan sonlar kichik bo'lib, ularning EKUB ini og'zaki topish mumkun. Katta sonlarning EKUB ni sonlar va ularning darajalarining ko'paytmasi shaklida yozilsa , u tub ko'paytuvchilarga ajratilgan deyiladi. Masalan;

$40 = 8 \cdot 5 = 5$;

$120 = 12 \cdot 10$;

$265 = 5 \cdot 53$.

Sonlarni EKUBini topish uchun:

1.Ular tub ko'paytuvchilarga ajratiladi ;

2.Hammasida bo'lgan tub sonlarni eng eng kichik darajalari bilan olib ko'paytma tuziladi ;

3.K o'paytmaning qiymati shu sonlarning EKUB bo'ladi.

Sonlarning eng kichik umumiy karralisi (EKUK) deb berilgan sonlarning har biriga qoldiqsiz bo'linadigan sonlarning eng kichigiga aytiladi . Masalan ; $EKUK(12,10) = 60$; $EKUK(6,8,15) = 120$; $EKUK(16,24,36) = 144$; 1.Bir nechta sonlarning bittasi qolganlariga qoldiqsiz bo'linsa o'sha son ularning EKUK bo'ladi .

Masalan: EKUK (20 , 40 , 15 , 120) = 120 ;

EKUK (48 , 96 , 8 , 4) = 96 ;

2. Ikkta o‘zaro tub sonlarning EKUK ni uning ko‘paytmasidan iborat bo‘ladi . EKUK (5,7) = 35 ;

EKUK (9,25) = 2,25

EKUK (10,25) =50 ;

EKUK (7,13) = 91 ...Lekin ikktadan ortiq o‘zaro tub sonlarning EKUKi ularning ko‘paytmasidan iborat bo‘lmasligi mumkin . Masalan ; EKUK (5 , 9 , 10) = 90 EKUK (4 , 8 , 12 , 15) = 120 . Ammo hohlaganicha sondagi tub sonlarning EKUKni ularning ko‘paytmasidan iborat.

EKUK (2,5,7)=70 ;

EKUK(3,11,2,17)= 1122;

EKUK(13,3,120) = 897 ;

Katta sonlarning EKUK ini topish uchun:

1.sonlarni tub ko‘paytuvchilarga ajratamiz ;

2.ko‘paytuvchilarning hammasini olib ko‘paytma tuzamiz; Faqat takrorlanuvchilarni katta darajasini olamiz ;

3. ko‘paytmaning qiymati o‘sha sonlarning EKUKi bo‘ladi.

Biror A Sonning barcha qismlarini topish uchun avval A sonni tub ko‘paytuvchilarga ajratib olamiz: $A=a^m \cdot b^n \cdot c^k \dots$ A sonning tub ko‘paytuvchilarga ajratilish yoyilmasi A sonning kanonik yoyilmasi deyiladi.

a-juft, b,c-toq shunday bo‘lishi mumkin degan maqsadda shunday deb yozdim.

1. NBS(A)- natural bo‘luvchilar soni(umumiy bo‘luvchilar soni)

$NBS(A)=(m+1) \times (n+1) \times (k+1) \dots$

2. TBS-tub bo‘luvchilar soni

TBS(A)= A sonning kanonik yoyilmasidagi tub sonlar soni

3. TBBS-tub bo'lmagan bo'luvchilar son

$$TBBS(A)=NBS(A)-TBS(A)$$

4. MBS-murakkab bo'luvchilar soni

$$MBS(A)=NBS(A)-TBS(A)-1=TBBS(A)-1$$

5. BBS-butun bo'luvchilar soni

$$BBS(A)=2NBS(A)$$

6. TBS-toq bo'luvchilar soni. men boshida b,c-toq deb o'tdim, toq bo'luvchilar sonini topish uchun b va c darajalariga bir qo'shib ikkalasini ko'paytirib qo'ysak tub bo'luvchilar soni kelib chiqadi....

$$TBS(A)=(n+1) \times (k+1)$$

7. JBS-juft bo'luvchilar soni

$$jBS(A)=NBS(A)-tBS(A)$$

8. NBY-natural no'luvchilar yig'indisi

$$NBY(A)=(a^{(m+1)}-1)/(a-1) \times (b^{(n+1)}-1)/(b-1) \times (c^{(k+1)}-1)/(c-1)$$

9. BBY-butun bo'luvchilar yig'indisi

$$BBY(A)=0$$

10. TBY-tub bo'luvchilari yig'indisi

$$TBY(A)=a+b+c$$

11. TBBY-tub bo'lmagan bo'luvchilar yig'indisi

$$TBBY(A)=NBY(A)-TBY(A)$$

12. MBY-murakkab bo'luvchilar yig'indisi

$$MBY(A)=NBY(A)-TBY(A)-1=TBBY(A)-1$$

13. TBY-toq bo'luvchilar yig'indisi

b,c-toq edi. Kanonik yoyilmadagi toq sonlarni olamiz

$$TBY(A) = \frac{(b^{(n+1)} - 1)}{(b-1)} \times \frac{(c^{(k+1)} - 1)}{(c-1)}$$

14. JBY-juft bo'luvchilar yig'indisi

$$jBY(A) = NBY(A) - tBY(A)$$

15. NBK-natural bo'luvchilar ko'paytmasi

$$NBK(A) = A^{(NBS(A)/2)}$$

16. BBK-butun bo'luvchilar ko'paytmasi

$$BBK(A) = A^{NBS(A)}$$

17. TBK-tub bo'luvchilar ko'paytmasi

$$TBK(A) = a \times b \times c$$

18. TBBK-tub bo'lmagan bo'luvchilar ko'paytmasi

$$TBBK(A) = NBK(A) / TBK(A)$$

19. MBK-murakkab bo'luvchilar ko'paytmasi

$$MBK(A) = NBK(A) / TBK(A) = TBBK(A)$$

20. TBK-toq bo'luvchilar ko'paytmasi

$$TBK(A) = (b^n \times c^k)^{(TBS(A)/2)}$$

21. JBK-juft bo'luvchilar ko'paytmasi

$$JBK(A) = NBK(A) / tBK(A)$$

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Г. Гальперин, «Просто о простых числах», «Квант», № 4, 1987

2. Q. Haydarov 5 –sinf matematika darsligi. Toshkent “Yangiyo‘l poligraf servis” 2015.

